

УДК 796.323

DOI 10.5281/zenodo.17937107

Научная статья

ИНТЕГРАЦИЯ ФЛОРБОЛА В СИСТЕМУ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

INTEGRATION OF FLOORBALL INTO THE PHYSICAL EDUCATION SYSTEM OF A SECONDARY SCHOOL

БЫКОВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ,

кандидат педагогических наук, профессор,

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова.

ДОЛГОБОРОДОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,

старший преподаватель,

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова.

АМОСОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА,

ассистент,

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова.

ИЛЬИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,

тренер спортивного клуба «Наука-САФУ»,

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова.

ПРОХОРОВА АЛИНА КОНСТАНТИНОВНА,

преподаватель,

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова.

BYKOV ANATOLIY VALENTINOVICH,

Candidate of pedagogical sciences, professor,

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov.

DOLGOBORODOVA SVETLANA NIKOLAEVNA,

Senior lecturer,

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov.

AMOSOVA SVETLANA ALEKSANDROVNA,

Assistant,

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov.

ILIN ANDREY SERGEEVICH,

Coach of sport club "Nauka-SAFU",

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov.

PROHOROVA ALINA KONSTANTINOVNA,

teacher,

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov.

В статье рассматривается проблема интеграции флорбола в систему физического воспитания общеобразовательной школы как инновационного направления модернизации содержания школьного физкультурного образования. Актуальность исследования определяется тем, что флорбол, представляющий собой динамичную командную игру с доступным инвентарем и простыми правилами.

ми, может рассматриваться как эффективное средство решения задач физического воспитания школьников. Обоснованы организационно-педагогические условия интеграции флорбола в образовательный процесс, предполагающие его реализацию в рамках урочной формы занятий, внеурочной деятельности и школьных спортивных клубов. Представлена модель поэтапной интеграции флорбола в учебный процесс на различных ступенях школьного образования, учитывающая возрастные особенности обучающихся и требования Федерального государственного образовательного стандарта. Определены преимущества использования флорбола в школьной практике и основные проблемы внедрения, что требует разработки программ повышения квалификации учителей и создания соответствующего методического обеспечения.

This article examines the integration of floorball into the physical education system of comprehensive schools as an innovative approach to modernizing school physical education. The relevance of the study lies in the fact that floorball, a dynamic team game with accessible equipment and simple rules, can be considered an effective means of solving the problems of physical education for schoolchildren. The organizational and pedagogical conditions for integrating floorball into the educational process are substantiated, involving its implementation within the context of classroom instruction, extracurricular activities, and school sports clubs. A model for the phased integration of floorball into the educational process at various levels of school education is presented, taking into account the age characteristics of students and the requirements of the Federal State Educational Standard. The advantages of using floorball in school practice and the main challenges of its implementation are identified, requiring the development of teacher training programs and the creation of appropriate methodological support.

Ключевые слова: флорбол, физическое воспитание, общеобразовательная школа, интеграция, спортивные игры, урочная форма, внеурочная деятельность, школьный спортивный клуб, образовательная программа.

Key words: floorball, physical education, general education school, integration, sports games, lesson form, extracurricular activities, school sports club, educational program.

Введение.

Современная система физического воспитания в общеобразовательной школе находится в стадии активного реформирования, обусловленного необходимостью адаптации к изменяющимся социальным условиям и требованиям общества к качеству физического образования подрастающего поколения. В условиях прогрессирующего снижения двигательной активности школьников, связанного с компьютеризацией образовательного процесса, преобладанием сидячего образа жизни и недостаточной мотивацией к занятиям физической культурой, особую актуальность приобретает поиск инновационных форм и средств физического воспитания, способных повысить интерес обучающихся к систематическим занятиям физическими упражнениями и спортом [3; 6; 7; 9].

Одним из перспективных направлений модернизации содержания школьного физического образования является внедрение в образовательный процесс новых видов спорта, характеризующихся высокой эмоциональностью, доступностью и привлекательностью для детей и подростков. К числу таких видов спорта относится флорбол (хоккей в зале), получивший широкое распространение в странах Скандинавии и активно развивающийся на территории Российской Федерации, что открыло возможности для его интеграции в систему физического воспитания различных образовательных учреждений [1].

Флорбол представляет собой командную спортивную игру, в которой две команды по пять полевых игроков и вратарь, используя пластиковые клюшки, стремятся забросить легкий пластиковый мяч весом 23 грамма в ворота соперника, при этом правила игры поощряют техничность, быстроту и командное взаимодействие, минимизируя риск травматизма за счет запрета силовых приемов и высокого поднятия клюшки. Привлекательность флорбола для

школьной практики физического воспитания обусловлена рядом факторов, среди которых доступность инвентаря, простота освоения базовых технических элементов, возможность проведения занятий в стандартных спортивных залах, высокая динамичность и зрелищность игры, а также комплексное воздействие на развитие физических качеств и формирование двигательных навыков обучающихся [1; 2; 4; 10].

Вместе с тем, несмотря на очевидные педагогические преимущества флорбола, процесс его интеграции в систему физического воспитания общеобразовательной школы сталкивается с рядом организационных, методических и кадровых проблем, требующих научного обоснования оптимальных путей и условий внедрения данного вида спорта в образовательный процесс [8]. Анализ научно-методической литературы и педагогической практики свидетельствует о том, что в настоящее время отсутствует целостная система интеграции флорбола в школьное физкультурное образование, учитывающая специфику различных форм организации физического воспитания (урочной, внеурочной, внешкольной) и обеспечивающая преемственность освоения содержания на различных ступенях общего образования.

Цель исследования — теоретически обосновать организационно-педагогические условия интеграции флорбола в систему физического воспитания общеобразовательной школы и разработать модель его реализации в образовательном процессе.

Задачи исследования:

- 1) Проанализировать педагогический потенциал флорбола как средства физического воспитания школьников и определить его возможности в решении задач физического развития, формирования двигательных навыков и мотивации к занятиям физической культурой.
- 2) Выявить и охарактеризовать организационные формы интеграции флорбола в образовательный процесс общеобразовательной школы, раскрыть их педагогические функции, содержание и методические особенности реализации.
- 3) Разработать модель поэтапной интеграции флорбола в систему физического воспитания школы, учитывающую возрастные особенности обучающихся, преемственность содержания обучения и специфические условия образовательных учреждений.
- 4) Определить основные проблемы, препятствующие эффективному внедрению флорбола в школьную практику, и обозначить перспективные направления развития его применения в системе физического воспитания.

Методы исследования.

В процессе исследования использовался комплекс методов, включающий теоретический анализ научно-методической литературы по проблемам физического воспитания школьников и спортизации физкультурного образования; изучение и обобщение передового педагогического опыта внедрения флорбола в образовательный процесс школ различных регионов России; анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих содержание и организацию физического воспитания в общеобразовательных учреждениях; педагогическое моделирование системы интеграции флорбола в школьное физкультурное образование.

Результаты исследования и их обсуждение.

Педагогический потенциал флорбола как средства физического воспитания школьников.

Флорбол как вид спортивной деятельности обладает значительным педагогическим потенциалом для решения задач физического воспитания обучающихся на различных ступенях школьного образования, что обусловлено спецификой игровой деятельности, характеризующейся высокой интенсивностью, вариативностью двигательных действий и необходимостью постоянного принятия тактических решений в условиях дефицита времени и пространства. Систематические занятия флорболом оказывают комплексное воздействие на организм занимающихся, способствуя укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем, разви-

тию опорно-двигательного аппарата, совершенствованию координационных способностей и повышению общего уровня физической подготовленности.

Выполнение сложно-координационных технико-тактических действий во флорболе, связанных с ведением мяча, передачами, бросками, перемещениями по площадке с резкими изменениями направления движения и скорости, обеспечивает эффективное развитие таких физических качеств, как быстрота, ловкость, выносливость, скоростно-силовые способности и гибкость, при этом характер физических нагрузок во флорболе соответствует возрастным особенностям и функциональным возможностям школьников различных возрастных групп [5; 8].

Особую значимость флорбол имеет для развития координационных способностей обучающихся, поскольку специфика игровой деятельности требует от флорболиста способности к быстрой перестройке двигательных действий в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией, точности пространственных, временных и силовых параметров движений, а также высокого уровня развития специализированных координационных способностей, таких как способность к ориентированию в пространстве, реагированию, дифференцированию параметров движений, ритму и равновесию. Вместе с тем, необходимо отметить, что флорбол развивает не только физические качества, но и оказывает положительное влияние на формирование личностных характеристик школьников, включая целеустремленность, настойчивость, решительность, смелость, инициативность, дисциплинированность и способность к коллективному взаимодействию.

Важнейшим педагогическим преимуществом флорбола является его высокая эмоциональность, обусловленная игровым характером деятельности, что способствует формированию устойчивой мотивации школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Как показывают результаты педагогических наблюдений, проведенных в школах, где флорбол интегрирован в систему физического воспитания, обучающиеся демонстрируют значительно более высокий уровень заинтересованности и активности на уроках физической культуры с использованием средств флорбола по сравнению с традиционными формами организации учебной деятельности, что положительно сказывается на эффективности образовательного процесса и достижении планируемых результатов обучения [2; 6; 10].

Доступность флорбола для школьной практики обусловлена относительной простотой инвентаря (пластиковые клюшки и мячи), не требующего значительных финансовых затрат, возможностью проведения занятий в стандартных спортивных залах без специального покрытия, а также минимальными требованиями к экипировке полевых игроков, что делает данный вид спорта доступным для образовательных учреждений различного уровня материально-технического обеспечения. Кроме того, правила флорбола являются относительно простыми для понимания школьниками, что позволяет в короткие сроки организовать игровую деятельность даже при отсутствии у обучающихся предварительной подготовки.

Важным аспектом педагогического потенциала флорбола является его безопасность по сравнению с другими командными игровыми видами спорта, что обусловлено запретом силовых приемов, ограничениями на высоту поднятия клюшки, использованием легкого пластикового мяча и обязательным применением защитной экипировки вратарями. Как свидетельствуют данные медицинской статистики, уровень травматизма во флорболе является одним из самых низких среди командных игровых видов спорта, что делает его оптимальным средством физического воспитания для школьников, включая детей с ослабленным здоровьем и отнесенных к подготовительной медицинской группе [6].

Организационные формы интеграции флорбола в образовательный процесс школы.

Интеграция флорбола в систему физического воспитания общеобразовательной школы может осуществляться в рамках трех основных организационных форм, каждая из которых имеет свою специфику, педагогические задачи и методические особенности реализации:

урочная форма (обязательные уроки физической культуры), внеурочная деятельность спортивно-оздоровительной направленности и внешкольная форма (школьные спортивные клубы, спортивные секции). При этом важнейшим условием эффективности интеграции флорбола в образовательный процесс является обеспечение преемственности и взаимосвязи указанных форм организации физического воспитания, что позволяет создать целостную систему освоения технико-тактических действий флорбола и обеспечить систематичность физкультурно-спортивной деятельности обучающихся.

Урочная форма интеграции флорбола предполагает включение средств данного вида спорта в содержание обязательных уроков физической культуры в рамках вариативной части основной образовательной программы школы, при этом флорбол может изучаться либо как самостоятельный раздел программы, либо использоваться в качестве средства решения задач различных разделов физического воспитания (например, для развития координационных способностей, обучения командному взаимодействию, совершенствования скоростно-силовых качеств). Реализация флорбола в урочной форме обеспечивает охват всех обучающихся школы независимо от уровня их физической подготовленности и спортивных интересов, что соответствует принципу всеобщности физического воспитания.

Методические особенности использования флорбола на уроках физической культуры определяются необходимостью адаптации содержания и методов обучения к временным рамкам урока (40–45 минут), гетерогенному составу учебной группы по уровню физической подготовленности и двигательному опыту, а также требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к планируемым результатам освоения образовательной программы. В этой связи на уроках физической культуры целесообразно использовать преимущественно игровой и соревновательный методы обучения, обеспечивающие высокую моторную плотность урока, эмоциональность и вариативность двигательной деятельности обучающихся, при этом изучение технических элементов флорбола должно осуществляться в игровых и соревновательных ситуациях, максимально приближенных к условиям реальной игровой деятельности.

Внеурочная деятельность по флорболу реализуется в рамках спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности, предусмотренного Федеральным государственным образовательным стандартом, и представляет собой систему регулярных занятий (как правило, 2 раза в неделю по 45–60 минут), направленных на углубленное освоение технико-тактических действий флорбола и развитие специальных физических качеств у обучающихся, проявляющих повышенный интерес к данному виду спорта. Важнейшим отличием внеурочной деятельности от урочной формы является принцип добровольности участия обучающихся, что обеспечивает более высокий уровень их мотивации и позволяет применять более интенсивные тренировочные нагрузки и сложные технико-тактические задания.

Программы внеурочной деятельности по флорболу должны разрабатываться с учетом возрастных особенностей обучающихся, материально-технических возможностей образовательного учреждения и квалификации педагогических кадров, при этом содержание программ должно включать теоретическую подготовку (история флорбола, правила игры, основы техники и тактики), общую физическую подготовку, специальную физическую подготовку, техническую подготовку, тактическую подготовку, интегральную подготовку (учебные игры) и соревновательную практику. Особое значение во внеурочной деятельности по флорболу имеет участие обучающихся в соревнованиях различного уровня (внутришкольных, межшкольных, муниципальных), что способствует формированию соревновательного опыта, развитию морально-волевых качеств и повышению уровня спортивного мастерства.

Школьный спортивный клуб представляет собой общественное объединение обучающихся, педагогов и родителей, созданное с целью организации и проведения спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы в школе, при этом флорбол может являться одним из приоритетных видов спорта, культивируемых в рамках деятельности клуба. Функционирование школьного спортивного клуба, в котором развивается флорбол, позволяет обеспечить систематичность занятий обучающихся, организовать внутришкольные соревнования и физкультурно-спортивные мероприятия, осуществлять подготовку команд для участия в соревнованиях различного уровня, а также создать условия для самореализации школьников в качестве спортсменов, тренеров, судей и организаторов спортивных мероприятий [6].

Модель поэтапной интеграции флорбола в систему физического воспитания школы.

Эффективная интеграция флорбола в систему физического воспитания общеобразовательной школы требует разработки научно обоснованной модели, учитывающей возрастные особенности обучающихся на различных ступенях общего образования, преемственность содержания обучения и организационные возможности образовательного учреждения. Предлагаемая модель предполагает поэтапное освоение содержания флорбола на протяжении всего периода обучения в школе с постепенным усложнением технико-тактических задач и повышением требований к уровню физической подготовленности обучающихся.

Начальная школа (1–4 классы) — этап начального знакомства с флорболом, основными задачами которого являются формирование интереса к данному виду спорта, освоение базовых технических элементов владения клюшкой и мячом в упрощенных условиях, развитие координационных способностей и обучение простейшим формам командного взаимодействия. На данном этапе целесообразно использование подвижных игр с элементами флорбола, эстафет с клюшкой и мячом, игровых упражнений на освоение ведения, передачи, приема и броска мяча, а также учебных игр по упрощенным правилам с уменьшенным количеством игроков и размерами площадки. Занятия флорболом в начальной школе могут проводиться в рамках уроков физической культуры (вариативная часть программы) и внеурочной деятельности, при этом продолжительность одного занятия не должна превышать 35–40 минут с учетом возрастных особенностей работоспособности младших школьников.

Основная школа (5–9 классы) — этап углубленного освоения технико-тактических действий флорбола, на котором происходит систематическое обучение технике владения клюшкой и мячом, изучение индивидуальных, групповых и командных тактических действий в нападении и защите, развитие специальных физических качеств флорболиста. В этот период флорбол может изучаться как самостоятельный раздел программы по физической культуре с выделением отдельных учебных часов в течение учебного года (как правило, от 12 до 18 часов), а также в рамках внеурочной деятельности с частотой занятий 2–3 раза в неделю. Важнейшим компонентом освоения флорбола в основной школе является участие обучающихся в соревнованиях, что требует организации внутришкольных турниров, межклассных соревнований и подготовки сборных команд школы для участия в муниципальных и региональных соревнованиях.

Средняя школа (10–11 классы) — этап совершенствования технико-тактического мастерства и специальной физической подготовленности, на котором происходит индивидуализация подготовки с учетом игровых амплуа флорболистов, углубленное изучение тактики игры и развитие способности к творческому решению тактических задач в условиях соревновательной деятельности. На данном этапе флорбол может изучаться в рамках элективных курсов по физической культуре, когда обучающиеся самостоятельно выбирают вид спортивной деятельности для систематических занятий, а также в рамках функционирования школьного спортивного клуба и спортивных секций.

Проблемы и перспективы внедрения флорбола в школьную практику.

Анализ опыта внедрения флорбола в систему физического воспитания общеобразовательных школ различных регионов России позволяет выделить ряд проблем, препятствующих

щих широкому распространению данного вида спорта в школьной практике. К числу основных проблем относятся:

- недостаточная материально-техническая база образовательных учреждений, проявляющаяся в дефиците специализированного инвентаря (клюшек, мячей, ворот, защитной экипировки для вратарей);

- дефицит квалифицированных педагогических кадров, владеющих методикой преподавания флорбола и имеющих практический опыт занятий данным видом спорта;

- отсутствие комплексных учебно-методических материалов, включающих примерные программы, методические рекомендации, дидактические пособия для учителей физической культуры;

- недостаточная информированность администрации школ и педагогической общественности о педагогических возможностях флорбола для решения задач физического воспитания школьников.

Вместе с тем, перспективы развития флорбола в системе школьного физического воспитания представляются весьма благоприятными, что обусловлено поддержкой данного направления со стороны органов управления образованием и физической культурой, развитием инфраструктуры флорбола в регионах России, увеличением количества квалифицированных специалистов в области флорбола и накоплением положительного опыта интеграции данного вида спорта в образовательный процесс школ. Важнейшим направлением дальнейшего развития флорбола в школе является разработка комплексной системы подготовки и повышения квалификации учителей физической культуры по вопросам методики преподавания флорбола, включающей курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы и стажировки в образовательных учреждениях, имеющих положительный опыт реализации программ по флорболу.

Выводы.

Флорбол обладает значительным педагогическим потенциалом, что обусловлено его высокой игровой активностью, комплексным воздействием на физические качества школьников, развитием координационных способностей и эмоциональной привлекательностью, обеспечивающей устойчивую мотивацию к занятиям физической культурой. Анализ показал, что флорбол существенно повышает эффективность формирования двигательных навыков и общего уровня физической подготовленности учащихся.

Интеграция флорбола в образовательный процесс может осуществляться в урочной, внеурочной и внешкольной формах, каждая из которых выполняет определённые педагогические функции. Установлено, что их взаимосвязанное использование обеспечивает систематичность обучения, а методические особенности организации занятий позволяют учитывать возрастные и индивидуальные характеристики школьников, повышая результативность физического воспитания.

Разработанная модель поэтапной интеграции флорбола обеспечивает целостность и преемственность освоения данного вида спорта на различных ступенях обучения, предусматривая постепенное усложнение технико-тактических задач и индивидуализацию подготовки на старшей ступени. Модель позволяет эффективно организовать процесс обучения от формирования базовых двигательных действий до совершенствования спортивного мастерства.

Эффективность внедрения флорбола в школьную практику ограничивается рядом проблем, включающих недостаточность материально-технического обеспечения, дефицит педагогических кадров, отсутствие комплексных методических материалов и низкую информированность школ о педагогических возможностях флорбола. Перспективы развития связаны с совершенствованием системы подготовки учителей, расширением инфраструктуры флорбола и распространением положительного педагогического опыта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Быков, А. В. Флорбол - командный игровой вид спорта. История развития // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. 2021. № 4. С. 90–97. DOI 10.24412/2305-8404-2021-4-90-97.
2. Герасимов Е. А., Парфенова Л. А., Цухлов Н. А. Влияние занятий флорболом на развитие психической сферы детей с интеллектуальными нарушениями // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2022. № 6. С. 72–73.
3. Ерегина С. В., Тарасенко К. Н. Теоретические подходы к спортизации физического воспитания дошкольников // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2020. № 4. С. 60–62.
4. Киселев Я. В., Гурьянов М. С. Развитие координационных способностей флорболистов 15-18 лет // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. 2021. № 1(21). С. 70–77.
5. Комков А. Г., Быков А. В. Методические особенности начального обучения во флорболе // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2007. № 1. С. 66–70.
6. Лубышева Л. И., Загревская А. И., Передельский А. А. и др. Спортизация в системе физического воспитания: от научной идеи к инновационной практике. Москва: Научно-издательский центр "Теория и практика физической культуры и спорта", 2017. 200 с.
7. Митусова Е. Д., Полунина Т. И. Взаимодействие общеобразовательного учреждения, спортивной школы и университета в системе спортизации физического воспитания // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2019. № 1. С. 14–15.
8. Наволоака В. С., Правдов М. А. Техничко-тактическая подготовка на основе моделирования игровых ситуаций в флорболе с учетом двигательной асимметрии юных хоккеистов 8-9 лет в флорболе // Обзор педагогических исследований. 2025. Т. 7, № 1. С. 280–285.
9. Прокофьев И. Е., Карташова Е. В., Наумов А. А., Стюшин О. А. К вопросу определения эффективных средств спортизации процесса физического воспитания школьников 9-10 лет // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2021. № 4(194). С. 378–381. DOI 10.34835/issn.2308-1961.2021.4.p378-381.
10. Сокунова С. Ф., Гондарева Л. Н., Куракина О. В. и др. Влияние занятий флорболом на физическую подготовленность и умственную работоспособность подростков // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2022. № 3(205). С. 438–442. DOI 10.34835/issn.2308-1961.2022.3.p438-442.

Поступила в редакцию: 04.12.2025
Принята в печать: 19.01.2026

© *Быков А. В., Долгобородова С. Н.,*
Амосова С. А., Ильин А. С.,
Прохорова А. К., 2026.